

Hintergrund: Studien aus unterschiedlichen Ländern weisen darauf hin, dass Menschen mit Migrationsgeschichte beim Zugang zur Darmkrebsvorsorge auf Barrieren stoßen, die eine informierte Entscheidung für oder gegen die Inanspruchnahme der Darmkrebsvorsorge behindern. Hausärzt*innen und Gastroenterolog*innen spielen eine bedeutende Rolle bei der Förderung informierter Entscheidungen, da sie wichtige Ansprechpartner*innen bei der Inanspruchnahme von Präventionsangeboten sind und Versorgungsnutzer*innen so auch kritisch über die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge informieren können. Bisher ist jedoch unklar, welche Hindernisse sie vor allem bei der Kommunikation mit Menschen mit Migrationsgeschichte wahrnehmen und welche Maßnahmen sie zur Unterstützung informierter Entscheidungen in dieser Patient*innengruppe einsetzen.

Zielsetzung: Ziel des vorliegenden Vorhabens war es vor diesem Hintergrund, die von Hausärzt*innen und Gastroenterolog*innen wahrgenommenen Barrieren beim Zugang von Menschen mit Migrationsgeschichte zur Darmkrebsvorsorge zu identifizieren sowie die Strategien und Maßnahmen zu erfassen, die sie zur Unterstützung informierter Entscheidungen bei der Inanspruchnahme der Darmkrebsvorsorge in dieser Patient*innengruppe einsetzen.

Methode: Zwischen Juli 2024 und Februar 2025 wurden alle elektronisch erfassbaren Hausärzt*innen (N=15.740) und Gastroenterolog*innen (N=868) in Deutschland per E-Mail zur Teilnahme an einer Online-Befragung eingeladen. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse: Als größte Hürden für die Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge bei Menschen mit Migrationsgeschichte nannten die befragten Ärzt*innen mangelndes Wissen (77,4 %), Scham und Unbehagen bei der Untersuchung (74,8 %), Sprachbarrieren (74,5 %) und Schwierigkeiten bei der Orientierung im deutschen Gesundheitssystem (72,1 %). Zur Überwindung dieser Barrieren wurden einfache Sprache (94,8 %), mehrsprachige Informationsmaterialien (92,7 %), ausführliche Aufklärungsgespräche über Nutzen, Risiken und Ablauf der Untersuchung (82,2 %) sowie der Einsatz von medizinischem Personal mit entsprechenden Sprachkenntnissen (80,3 %) als besonders hilfreich bewertet. Allerdings wurden nicht alle Strategien gleichermaßen umgesetzt. So wurden externe Dolmetschende (23,8 %), mehrsprachiges medizinisches Personal (26,2 %) und Schulungen zur interkulturellen Kompetenz (4,9 %) nur selten eingesetzt. Als Hauptgründe dafür nannten die Befragten Zeitmangel (77,7 %), Personalmangel (63,5 %) und fehlende finanzielle Ressourcen (46,9 %). Zudem sahen 18,7 % der Befragten keinen Bedarf für spezifische Strategien zur Förderung informierter Entscheidungen bei Menschen mit Migrationsgeschichte.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Untersuchung zeigt, dass eine Vielzahl von Barrieren die informierte Inanspruchnahme der Darmkrebsvorsorge bei Menschen mit Migrationsgeschichte erheblich einschränkt. Um diese Barrieren zu verringern, ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der nicht nur strukturelle Maßnahmen, sondern auch gezielte interkulturelle Sensibilisierung und Gesundheitsaufklärung umfasst. Eine Stärkung des Vertrauens der Patient*innen in das Gesundheitssystem sowie die aktive Einbindung von Ärzt*innen und Krankenkassen in den Aufklärungsprozess über die Darmkrebsvorsorge sind entscheidend.

